

RESEARCH ARTICLE

**ARQUITECTURA MODERNA ENTRE LOS AÑOS
1968 Y 1986 EN RIOBAMBA, ECUADOR**

*Modern Architecture between 1968 and 1986
at Riobamba, Ecuador*

Ariana Paola Arregui Paredes,^{1,2} Indira Yajaira Salazar Silva^{1,3}

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador

² aparregui@outlook.com, <https://orcid.org/0009-0004-1824-7607>

³ yajaira.salazar@unach.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-1940-1613>

Figura 1. Casos de estudio en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Antiguos Consejo Provincial de Chimborazo y Banco Central (esquina inferior derecha), Biblioteca ESPOCH (esquina inferior izquierda). Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de *Google Earth*.

Recibido: 19/2/2025. Aceptado: 7/3/2025. Publicado: 16/3/2025.

RESUMEN. *Se destaca la importancia de la arquitectura moderna como patrimonio arquitectónico a través de la investigación y divulgación científicas. Se muestra cómo se consolidó en Ecuador a mediados del siglo XX, influenciada por corrientes internacionales que enfatizaban la funcionalidad, el racionalismo y la innovación tecnológica. En Riobamba, la modernidad arquitectónica tomó forma entre 1960 y 1990, periodo en el cual la ciudad experimentó un crecimiento significativo, generando la transición de un modelo urbano colonial a una arquitectura que integraba nuevas tipologías, materiales y sistemas constructivos, introduciendo edificaciones que priorizaban la simplicidad volumétrica, la eficiencia estructural y la adaptación al contexto.*

PALABRAS CLAVE. *Arquitectura moderna, conservación, patrimonio moderno, transformación, valoración, Riobamba, Ecuador.*

ABSTRACT. *The importance of modern architecture as an architectural heritage is highlighted through scientific research and dissemination. It is shown how it was consolidated in Ecuador in the mid-twentieth century, influenced by international trends that emphasized functionality, rationalism and technological innovation. In Riobamba, architectural modernity took shape between 1960 and 1990, a period in which the city experienced significant growth, generating the transition from a colonial urban model to an architecture that integrated new typologies, materials and construction systems, introducing buildings that prioritized volumetric simplicity, structural efficiency and adaptation to the context.*

KEYWORDS. *Modern architecture, conservation, modern heritage, transformation, valuation, Riobamba, Ecuador.*

1. INTRODUCCIÓN

El Movimiento Moderno de la arquitectura ecuatoriana marcó un punto de inflexión en la configuración de los espacios urbanos y en la aplicación de nuevas tecnologías constructivas. En Riobamba, las edificaciones levantadas entre 1968 y 1986 reflejan el auge de este movimiento, caracterizado por la búsqueda de funcionalidad y el predominio de formas geométricas depuradas (Mancheno & Altamirano 2021). La influencia de tendencias internacionales, como el brutalismo y el racionalismo, quedó plasmada en edificios institucionales y administrativos que redefinieron la imagen urbana de la ciudad (Ebla 2024).

Durante este periodo, Riobamba experimentó una transformación significativa en su morfología urbana, pasando de un modelo colonial a un tejido arquitectónico que incorporaba nuevas tipologías y sistemas constructivos (Zamora & Rodas 2021).

Sin embargo, muchas de estas estructuras tienen un escaso reconocimiento de la modernidad arquitectónica como parte del patrimonio, por lo que se propone abordar esta problemática destacando la importancia de la arquitectura moderna riobambeña y proporcionando una base sólida para futuras acciones de conservación y revitalización. A través de este análisis, se busca valorar estos inmuebles como legado arquitectónico de la ciudad.

La influencia del Movimiento Moderno en Ecuador se consolidó con la llegada de arquitectos y urbanistas inspirados en corrientes como el brutalismo, el racionalismo y el Estilo Internacional. En Riobamba, estas características se evidencian en edificaciones como el antiguo Consejo Provincial de Chimborazo, el antiguo Instituto Tecnológico Chimborazo/Biblioteca ESPOCH y el antiguo Banco Central, las cuales representan hitos dentro del paisaje urbano modernista de la ciudad (Silva 2019; Ebla 2024).

El estudio del patrimonio moderno en Riobamba requiere de un enfoque que integre dimensiones arquitectónicas, históricas y sociales. La valoración de estos bienes arquitectónicos ha sido escasa debido al predominio del reconocimiento de edificaciones de carácter colonial y republicano en la normativa patrimonial ecuatoriana. Uno de los principales desafíos en la conservación del patrimonio moderno en Riobamba es la falta de políticas públicas específicas que regulen la intervención y preservación de estos inmuebles. A diferencia del patrimonio colonial, que ha sido objeto de numerosas iniciativas de restauración y salvaguarda, la arquitectura moderna afronta el riesgo de ser demolida o transformada sin criterios de conservación adecuados (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2021).

Los casos de estudio seleccionados (el antiguo Consejo Provincial de Chimborazo, el antiguo Instituto Tecnológico Chimborazo/Biblioteca ESPOCH y el anti-

guo Banco Central) fueron elegidos por su relevancia dentro del paisaje urbano riobambeño y por su representatividad en el contexto del Movimiento Moderno en Ecuador. Cada uno de estos edificios refleja una etapa clave en la evolución arquitectónica de la ciudad y presenta características particulares que lo hacen único dentro del entramado urbano. A través de su análisis, se pretende no solo documentar su importancia, sino también darle una valoración patrimonial.

2. METODOLOGÍA

El estudio se estructura en cinco etapas metodológicas:

- *Revisión documental.* Se consultaron fuentes primarias y secundarias, incluyendo planos arquitectónicos, normativas de conservación y estudios previos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y tesis de pregrado.
- *Análisis arquitectónico.* Se examinaron las características espaciales, estructurales y materiales de los edificios, identificando las influencias del modernismo en su configuración formal.
- *Valoración patrimonial.* Se aplicaron criterios estandarizados de conservación y metodologías de evaluación multicriterio para determinar el grado de relevancia patrimonial de las edificaciones.
- *Generación y aplicación de las fichas de análisis y valoración.* Las fichas se estructuraron considerando aspectos esenciales como los datos generales del inmueble, las características arquitectónicas, la función original, las modificaciones y alteraciones, el estado de conservación y la valoración patrimonial.
- *Evaluación en tabla de criterios de valoración patrimonial* para la arquitectura moderna en Riobamba, Ecuador:
 - *Autenticidad.* Evaluación del grado de conservación de los elementos originales y el respeto por el diseño inicial.
 - *Innovación tecnológica.* Análisis del uso de materiales y técnicas constructivas avanzadas para su época.
 - *Relevancia tipológica.* Representatividad dentro del Movimiento Moderno y su contribución a la identidad urbana.
 - *Significado histórico.* Relación del inmueble con eventos o procesos históricos de relevancia local y nacional.
 - *Impacto urbano.* Vinculación con su entorno inmediato y su influencia en el tejido arquitectónico de Riobamba.

– *Estado de conservación.* Evaluación de patologías estructurales, alteraciones y modificaciones a lo largo del tiempo.

– *Funcionalidad actual.* Capacidad de adaptación del edificio a nuevos usos sin comprometer su integridad patrimonial.

3. RESULTADOS

3.1 Análisis de los casos de estudio

La selección de los tres casos de estudio responde a su relevancia dentro del desarrollo urbano de Riobamba y en el Movimiento Moderno de Ecuador. Estos inmuebles no solo ejemplifican la aplicación de principios arquitectónicos característicos del modernismo, sino que también evidencian un impacto significativo en la configuración del paisaje urbano de la ciudad. Un factor determinante en su selección ha sido la existencia de documentación previa en investigaciones de pregrado, lo que ha permitido consolidar una base de información verificable para su análisis. La presencia de estudios técnicos y académicos previos en torno a estas edificaciones facilita la elaboración de publicaciones científicas, asegurando la rigurosidad y la fundamentación de los datos presentados en esta investigación.

3.1.1 Antiguo Consejo Provincial de Chimborazo

Esta edificación (tabla 1), construida en la década de 1970 y diseñada por el arquitecto riobambeño Oswaldo Muñoz Mariño, representa un hito dentro de la arquitectura moderna de Riobamba. Su diseño funcionalista incorpora elementos geométricos limpios y un uso predominante del hormigón armado. Originalmente concebida para albergar las oficinas del gobierno provincial, su distribución espacial favorece la eficiencia administrativa y la integración con el espacio público circundante (Mancheno & Altamirano 2021: 33). Desde el punto de vista patrimonial, se destaca su autenticidad en términos de materiales y técnicas constructivas. Sin embargo, ha sufrido intervenciones que han alterado parcialmente su imagen original.

3.1.2 Antiguo Instituto Tecnológico Chimborazo/Biblioteca ESPOCH

El Instituto Tecnológico Chimborazo (tabla 2), actualmente biblioteca de la Escuela Superior Politécnica

Tabla 1. Generación y aplicación de las fichas de análisis y valoración. Caso de estudio: edificio del antiguo Consejo Provincial de Chimborazo. Elaboración propia.

Criterio	Descripción
Edificio	<p data-bbox="528 853 1292 907">Figura 2: Fachada frontal del edificio del Ex Consejo Provincial de Chimborazo. Fuente: Fotografía tomada por el autor (2021).</p>
Año	<ul style="list-style-type: none"> - 1972
Arquitecto	<ul style="list-style-type: none"> - Oswaldo Muñoz Mariño.
Hito	<ul style="list-style-type: none"> - Influencia del brutalismo y racionalismo. - Uso predominante del hormigón armado. - Diseño funcional con áreas diferenciadas.
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> - Tres volúmenes principales: un bloque prismático, una torre de 14 pisos y un auditorio semiesférico achatado. - Optimización de ventilación y asoleamiento. - Estructura con arcos corridos. - Circulación peatonal interna.
Uso original	<ul style="list-style-type: none"> - Sede administrativa del Consejo Provincial de Chimborazo (oficinas, auditorio y espacios comunitarios).
Relación contexto inmediato	<ul style="list-style-type: none"> - Conectado con el Parque Sucre y el Teatro León. - Transición entre el tejido colonial y la arquitectura moderna.
Importancia patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> - Representa la modernización arquitectónica de Riobamba. - Diseño estructural alineado con los principios del Movimiento Moderno. - Contribuye a la transformación del espacio urbano y administrativo. - Conservación clave para difundir el legado de Oswaldo Muñoz Mariño.
Intervenciones	<ul style="list-style-type: none"> - Inconclusión de la torre de departamentos. - Modificaciones en los usos internos. - Cierre de la planta baja libre. - Cambio de la cubierta del auditorio. - Alteraciones internas.
Fuente	<ul style="list-style-type: none"> - Altamirano, E., & Mancheno, F. (2021). Análisis de abandono y pérdida de valor funcional en el edificio del Ex Consejo Provincial de Chimborazo y propuesta arquitectónica (pp. 33-47). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba.

Tabla 2. Generación y aplicación de las fichas de análisis y valoración. Caso de estudio: edificio del antiguo Instituto Tecnológico Chimborazo/Biblioteca ESPOCH. Elaboración propia.

Criterio	Descripción
Edificio	<p data-bbox="491 936 1362 1064">Figura 3. Fachada frontal del edificio del Ex Instituto Tecnológico Chimborazo / Biblioteca ESPOCH. Fotografía del Archivo Histórico de la ESPOCH. Recuperado de https://biblioteca.esPOCH.edu.ec/Ah-DBRAI/inicioAH.html.</p>
Año	<ul style="list-style-type: none"> - 1972 (Diseño original) - 1983 (Construcción)
Arquitecto	<ul style="list-style-type: none"> - Oswaldo Muñoz Mariño (Diseño original). - Oswaldo Palacios (Construcción). - Raúl Lovato (Modificaciones).
Hito	<ul style="list-style-type: none"> - Destaca su diseño innovador y vanguardista para la época en Riobamba.
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> - Uso estratégico de piedra basáltica y hormigón. - Integración modular de cuatro bloques. - Diseño adaptado al contexto.
Uso original	<ul style="list-style-type: none"> - Centro de documentación e investigación institucional.
Relación contexto inmediato	<ul style="list-style-type: none"> - Integra materiales locales. - Responde a las condiciones naturales y artificiales de su entorno.
Importancia patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> - Icono representativo de la ESPOCH por su alto valor institucional y académico.
Intervenciones	<ul style="list-style-type: none"> - Se incorporaron nuevas necesidades al diseño original. - Modificaciones en la distribución interior y fachadas a lo largo de los años.
Fuente	<ul style="list-style-type: none"> - Ebla, C. (2024). Análisis tipológico y valoración patrimonial de la Biblioteca ESPOCH en Riobamba (pp. 45-59, 61). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba.

Tabla 3. Generación y aplicación de las fichas de análisis y valoración. Caso de estudio: edificio del antiguo Banco Central. Elaboración propia.

Criterio	Descripción
Edificio	<p data-bbox="528 835 1286 882">Figura 4: Fachada frontal del edificio del Ex Banco Central. Fuente: Fotografía tomada por el autor (2021).</p>
Año	<ul style="list-style-type: none"> - 1981 a 1986
Arquitecto	<ul style="list-style-type: none"> - Taller 4 Arquitectura (Jaime Andrade, Mauricio Moreno, Carlos Veloz).
Hito	<ul style="list-style-type: none"> - Ganador del Concurso Nacional de Anteproyectos 1980. - Representación de la modernidad y el desarrollo urbano de Riobamba. - Uso innovador del espacio, combinando funciones bancarias, culturales y administrativas en un solo edificio. - Composición volumétrica audaz con una estructura que rompe la ortogonalidad urbana.
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño modular con uso de hormigón armado expuesto. - Integración de espacios administrativos, financieros y culturales en un solo volumen. - Gran espacio central cubierto con una claraboya que favorece la iluminación natural. - Fachada diferenciada por materiales como piedra, hormigón y vidrio. - Distribución funcional con circulación vertical y accesos diferenciados. - Exposición de su estructura.
Uso original	<ul style="list-style-type: none"> - Sede del Banco Central del Ecuador en Riobamba, incluyendo áreas de oficinas, un museo, una biblioteca y un auditorio.
Relación contexto inmediato	<ul style="list-style-type: none"> - Ubicado en una zona estratégica en una de las áreas comerciales más importantes de Riobamba. - Integra visualmente el volcán Chimborazo en su composición arquitectónica. - Cercano a hitos urbanos como la Estación del Ferrocarril y la Iglesia de la Virgen de Fátima, generando un punto de transición entre la ciudad histórica y la moderna.
Importancia patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> - Representa una de las últimas grandes obras de la era de auge económico en Ecuador en la década de 1980. - Destaca por su solución innovadora de espacios y la integración de usos múltiples dentro de una misma estructura. - Diseño con una propuesta estética y espacial que rompe con la monotonía del tejido urbano.
Intervenciones	<ul style="list-style-type: none"> - Actualmente es sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo. - Alteración de su programa original, eliminando la biblioteca y cerrando la conexión interna con el museo. - Modificaciones en la distribución interna, incluyendo la eliminación de ciertos elementos arquitectónicos propuestos en el diseño original. - Desuso de algunas áreas clave, afectando la percepción del proyecto en su conjunto.
Fuente	<ul style="list-style-type: none"> - Silva, Y. (2019). Análisis para la valoración arquitectónica de la obra del banco Central - Sede Riobamba, actual consejo provincial de Chimborazo (pp. 45-72). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba.

de Chimborazo, es un referente de la modernidad educativa en la ciudad. Su estructura modular, concebida para albergar aulas y espacios de formación, refleja los principios de flexibilidad y eficiencia espacial propios del modernismo. A pesar de modificaciones en su interior, la edificación conserva la esencia de su diseño original (Ebla 2024: 61). La valoración patrimonial resalta su impacto en la transformación del sector educativo en Riobamba.

3.1.3 Antiguo Banco Central

Este edificio (tabla 3), diseñado para albergar una de las principales instituciones financieras de la ciudad, evidencia la influencia de la arquitectura institucional moderna en Riobamba. Su fachada, conformada por amplias superficies acristaladas y un sistema estructural basado en pilares de hormigón, proporciona una sensación de transparencia y apertura que caracteriza al Movimiento Moderno (Silva 2019: 63). Desde una perspectiva patrimonial, el antiguo Banco Central ha mantenido su volumetría y configuración original, aunque han sido modificados algunos elementos de acabado.

3.2 Valoración patrimonial y necesidad de protección

El análisis de los edificios seleccionados confirma su importancia dentro del Movimiento Moderno en Riobamba. Se identificaron características distintivas tales como el empleo del hormigón armado, la volumetría geométrica y un diseño funcionalista. Cada una de estas edificaciones se concibió bajo principios de eficiencia espacial y optimización de recursos, respondiendo a las necesidades de la época. A lo largo del tiempo, las edificaciones han sido objeto de intervenciones que han alterado su configuración original. Algunas modificaciones han sido necesarias para su mantenimiento, mientras que otras han comprometido elementos clave de su autenticidad arquitectónica. Estos edificios no solo representan hitos arquitectónicos, sino que también desempeñan un papel relevante en la configuración del paisaje urbano. La integración con su entorno inmediato es un factor determinante en su valoración patrimonial. A continuación, se presenta una tabla que muestra los porcentajes asignados a los casos de estudio a partir de los criterios de valoración patrimonial para la arquitectura moderna en Riobamba (tabla 4).

Cada criterio de valoración se analizó en base a la información disponible en los documentos de referen-

cia y se asignó un porcentaje en función de los siguientes parámetros:

- *Autenticidad*. Evaluación del grado de conservación de los elementos originales y respeto por el diseño inicial.
 - 100 %: el inmueble conserva su diseño original sin alteraciones significativas.
 - 75 %: se han realizado modificaciones parciales sin comprometer su esencia.
 - 50 %: ha sufrido intervenciones que han afectado a su autenticidad.
- *Innovación tecnológica*. Uso de materiales y técnicas constructivas avanzadas para su época.
 - 100 %: el edificio introdujo nuevos sistemas estructurales o materiales avanzados en su diseño.
 - 75 %: se usaron materiales o técnicas comunes, pero con un diseño innovador.
 - 50 %: la construcción no destacó en términos tecnológicos.
- *Relevancia tipológica*. Representatividad dentro del Movimiento Moderno y su contribución a la identidad urbana.
 - 100 %: referente clave del modernismo en la ciudad.
 - 75 %: relevante dentro del contexto arquitectónico, pero con menor impacto.
 - 50 %: no es ampliamente reconocido como un exponente del modernismo.
- *Significado histórico*. Relación del inmueble con eventos o procesos históricos de relevancia local y nacional.
 - 100 %: edificio clave en el desarrollo político, educativo o financiero de la ciudad.
 - 75 %: tuvo importancia en la historia local, pero sin trascendencia nacional.
 - 50 %: su función histórica fue menor.
- *Impacto urbano*. Vinculación con su entorno inmediato y su influencia en el tejido arquitectónico de Riobamba.
 - 100 %: su ubicación y diseño han marcado un hito en el desarrollo urbano.
 - 75 %: es un punto de referencia dentro de su contexto.
 - 50 %: su impacto en el entorno es limitado.
- *Estado de conservación*. Evaluación de patologías estructurales, alteraciones y modificaciones a lo largo del tiempo.
 - 100 %: no presenta alteraciones ni daños significativos.
 - 75 %: presenta intervenciones menores o mantenimiento adecuado.

Tabla 4. Criterios de valoración patrimonial y porcentajes asignados a los casos de estudio de la arquitectura moderna en Riobamba.

Criterio	Ex Consejo Provincial de Chimborazo	%	Ex Instituto Tecnológico Chimborazo/Biblioteca ESPOCH	%	Ex Banco Central	%
Autenticidad	Modificaciones en la planta baja y la cubierta del auditorio. Conserva gran parte de su estructura original.	75	Modificaciones internas, pero la volumetría y materiales originales se mantienen.	50	Distribución interna ha sido alterada, pero conserva su volumetría y materiales predominantes.	75
Innovación Tecnológica	Uso de hormigón armado con estructura modular y optimización de ventilación y asoleamiento.	75	Empleo de piedra basáltica y hormigón, integración modular y diseño adaptado al contexto.	75	Diseño estructural innovador con un gran espacio central iluminado por claraboya.	100
Relevancia Tipológica	Edificación emblemática del brutalismo en Riobamba.	100	Representante de la arquitectura educativa moderna en la ciudad.	75	Hito de la arquitectura institucional funcionalista.	100
Significado Histórico	Sede del Consejo Provincial de Chimborazo, con un fuerte vínculo administrativo y político.	100	Fue un centro clave en el desarrollo educativo de Riobamba.	100	Representa un periodo de crecimiento económico y modernización de Riobamba.	100
Impacto Urbano	Ubicado en el centro histórico, vinculado a espacios públicos.	75	Integrado en el campus universitario de la ESPOCH, conectado con la comunidad académica.	75	Estratégicamente ubicado generando un vínculo con el área comercial.	100
Estado de Conservación	Presenta desgaste en acabados exteriores y alteraciones en la estructura.	75	Se encuentra en buen estado estructural, con algunas intervenciones en espacios internos.	75	Modificaciones en su distribución interna y cerramiento de áreas originales.	50
Funcionalidad Actual	Actualmente utilizado como oficinas administrativas, adaptado a las nuevas necesidades.	50	Funciona como biblioteca, manteniendo su uso educativo y académico.	75	Ha sido reutilizado como sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo.	75
Valoración Total (%)		78,6%		75%		85,7%

- 50 %: tiene daños estructurales o alteraciones graves.
- *Funcionalidad actual*. Capacidad de adaptación del edificio a nuevos usos sin comprometer su integridad patrimonial.
 - 100 %: su uso actual se mantiene fiel a su propósito original o ha sido adaptado sin afectar a su esencia.
 - 75 %: su uso ha cambiado, pero sin afectar a su estructura y valor arquitectónico.
 - 50 %: ha perdido su funcionalidad original debido a intervenciones inadecuadas.

Los resultados obtenidos a partir de la evaluación patrimonial de los casos estudiados evidencian diferencias significativas en términos de autenticidad, estado de conservación, impacto urbano y reconocimiento público.

El antiguo Banco Central destaca por su innovación tecnológica, relevancia urbana e histórica, aunque sufre un deterioro significativo que requiere intervención urgente. El antiguo Consejo Provincial de Chimborazo, icono del brutalismo, mantiene su valor histórico, pero ha perdido funcionalidad debido a intervenciones inadecuadas. Por su parte, el antiguo Instituto Tecnológico Chimborazo/Biblioteca ESPOCH, aunque relevante en el ámbito educativo, es el más afectado en autenticidad debido a transformaciones internas.

A partir de estos hallazgos, surgen varios puntos de debate en torno a la conservación de la arquitectura moderna en Riobamba. La falta de normativas específicas para la protección de edificaciones de este periodo ha permitido intervenciones que comprometen su autenticidad. La selección de estos tres casos de estudio responde no solo a su impacto arquitectónico, sino también a la existencia de documentación técnica previa en tesis de pregrado, lo que ha permitido realizar un análisis fundamentado y con respaldo académico. La ausencia de otros inmuebles se debe, en parte, a la falta de registros detallados y al escaso reconocimiento que ha tenido la arquitectura moderna en los estudios de conservación. Esto resalta la necesidad de ampliar los inventarios patrimoniales y establecer metodologías más inclusivas para la valoración del modernismo arquitectónico en Ecuador.

4. CONCLUSIONES

La arquitectura moderna de Riobamba entre 1968 y 1986 representa un momento significativo de cambio y adaptación en respuesta a influencias externas y a la búsqueda de una identidad arquitectónica propia.

Existe una necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la arquitectura moderna como parte del legado histórico de la ciudad. La implementación de programas educativos y de divulgación, junto con la adopción de normativas de conservación, son acciones clave para garantizar la protección y valorización de estos inmuebles a largo plazo.

La modernidad arquitectónica en Riobamba no solo constituye un testimonio del desarrollo urbano de la segunda mitad del siglo XX, sino que también representa una oportunidad para repensar el patrimonio desde una perspectiva más inclusiva y contemporánea.

Recomendaciones

En términos de conservación, es fundamental implementar metodologías de valoración patrimonial que permitan generar criterios claros para su protección y rehabilitación.

Se plantea la necesidad de establecer lineamientos claros que posibiliten la identificación, valoración y conservación de la arquitectura moderna en Ecuador. Estos criterios deben considerar aspectos como la autenticidad, el estado de conservación y la funcionalidad de los inmuebles.

Agradecimientos

Expresamos nuestro reconocimiento a los autores y a las investigaciones previas, cuya rigurosa contribución ha sido fundamental para el desarrollo de este artículo científico. Asimismo, mostramos nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de Chimborazo por su respaldo académico y facilitar el acceso a fuentes documentales esenciales para el análisis y validación de la información presentada.

REFERENCIAS

- ARREGUI, A. P. 2021. *Línea de tiempo comparativa de historia de la arquitectura en Riobamba*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- EBLA, C. A. 2024. *Análisis tipológico y valoración patrimonial de la Biblioteca ESPOCH en Riobamba*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- HERMIDA, M. A. 2009. *Miradas a la arquitectura moderna en el Ecuador*. Tomo I. Cuenca: Universidad de Cuenca.

- HERMIDA, M. A. 2010. *Miradas a la arquitectura moderna en el Ecuador*. Tomos II y III. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 2011. *Instructivo para fichas de registro e inventario: bienes inmuebles*. Quito.
- INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 2021. *Memorias Modernidad. Nuevas miradas al patrimonio ecuatoriano. Identificación y valoración del patrimonio urbano arquitectónico del Ecuador*. Universidad del Azuay.
- INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 2023. *Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE)*. Quito.
- MANCHENO, F. A.; E. F. ALTAMIRANO. 2021. *Análisis de abandono y pérdida de valor funcional en el edificio del ex Consejo Provincial de Chimborazo y propuesta arquitectónica*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. 2020. *Norma técnica para el inventario, declaratoria, delimitación, desvinculación y pérdida de calidad de bienes inmuebles patrimoniales*. Quito.
- NARA. 1994. *Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention*. Nara, Japón.
- SARAGURO, P. A. 2019. *Arquitectura moderna en Ecuador 1940-1960, Karl Kohn*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- SILVA, Y. S. 2019. *Análisis para la valoración arquitectónica de la obra del Banco Central-Sede Riobamba, actual Consejo Provincial de Chimborazo*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- ZAMORA, P.; P. RODAS. 2021. *Valoración del patrimonio urbano moderno en el Ecuador: métodos y casos de estudio*. Cuenca: Universidad del Azuay.